

Promoción del trabajo colaborativo en redes

¿Para qué sirve?

Es un modelo de organización nacional o internacional, que le permite el acceso a información actualizada, a nuevas oportunidades de mercados y capacitación. Sirve para unir esfuerzos entre productores, instituciones y organizaciones con el fin de desarrollar el sector agropecuario y rural, potenciar recursos y capacidades entre los participantes de la red.

¿Qué se debe hacer?

- Establezca alianzas estratégicas entre los diferentes actores del sector agropecuario, a través de estructuras establecidas como: foro mixto regional, comité sectorial agropecuario, organizaciones de productores, participación en Consejo Territorial INDER y los Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional.
- Para crear una red haga una convocatoria general de las personas que estén interesadas en un tema común, debe haber una persona responsable de liderar el proceso y establecer grupos de trabajo, esta responsabilidad puede recaer en el extensionista o facilitador.
- Realice un planteamiento de la importancia de participar en la red, y sus beneficios.
- Una vez establecida la red, elabore de manera conjunta entre los miembros un cronograma de actividades, plan de trabajo (reuniones presenciales, foros, talleres, seminarios).
- Participe en espacios y reuniones, como los coordinados por los gobiernos municipales.
- Participe en comisiones técnicas por agrocadena productiva, donde se integran las organizaciones del sector agropecuario tanto público como privado.
- Promueva agendas convergentes con otras instituciones para una adecuada coordinación y colaboración.

Figura 1. Promoción del trabajo en redes.

Fuente: INTA.

Información adicional en:

- Parés, G., 2014. Construcción de Equipos de Trabajo de Alto Desempeño 1. Líder Hoy. Disponible en www.liderhoy.com/construccion-de-equipos-de-trabajo-de-alto-desempeno/
- Redes informáticas. Asesoramiento en Redes Informáticas. Nred2 (En línea). Disponible en nred2.es/redesinformaticas.html